

1.6.2018

Seminararbeit: Diskriminierungsverbote jenseits politischer Korrektheit

Thema: Ist der Vollzug von stationären therapeutischen Massnahmen in der Schweiz konform mit dem Diskriminierungsverbot ?

bei Prof. Dr. Markus Schefer

Vorgelegt von:

Haesen, Sophie

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

Tel. 0033 671 323403

Matrikelnummer 08-063-703

Inhalt

I Einleitung und Hypothese, dass Diskriminierungsverbot verletzt werden könnte.....	6
1 Vorverständnis und Hinführung zum Thema:	6
2 Rechtlicher Kontext	8
3 Eingrenzung	8
4 Aufbau der Arbeit	8
II Der Massnahmenvollzug in der Schweiz	9
1 Unterscheidung zwischen Strafen und Massnahmen	9
2 Änderungen im Strafrecht	9
3 Formen von Massnahmen	10
4 Kritische Bereiche	10
III Ausgewählte Problembereiche:	11
1 Verurteilung.....	11
1.1 Zusammenhang psychische Störung und Straftat.....	11
1.2 Verhältnismässigkeit	11
2 Unterbringung	12
2.1 Ort der Unterbringung.....	12
2.2 Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung.....	14
2.3 Zwischenfazit	15
3 Entlassungsverfahren	15
3.1 Aufhebung einer Massnahme	15
3.2 Aufhebung einer Massnahme nach Art. 64 StGB	16
3.3 Öffentlichkeit des Verfahrens	17
IV Zusammenfassung der Ergebnisse	19

Literaturverzeichnis

Bösl E: Die Geschichte der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik. APuZ 23/2010, 7.6.2010 (zit. Bösl)

Bundesministerium des Innern (BMI) Abt. Va1, Schreiben an Abt. Va2, 12. August 1958, Bundesarchiv (BArch) B 106 8414 (zit. BMI)

Fachgruppe „Kapazitätsmonitoring Freiheitsentzug“: Bericht zur Datenerhebung 2015. Bern: Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, Juli 2016 (zit. Fachgruppe KKJPD)

Inclusion Handicap (Hg.): Schattenbericht. Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Bern: Inclusion Handicap 2017

Niggli MA, Wiprächtiger H (Hrsg.): Basler Kommentar, Strafrecht 1, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn 2013 (zit. BSK StGB I)

Stooss C: Vorentwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch: Allgemeiner Teil. Im Auftrage des Bundesrates ausgearbeitet von Carl Stooss. Basel: Georg 1893

Stratenwerth G: Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Auflage. Bern: Stämpfli 2011 (zit. Stratenwerth, AT I)

Stratenwerth G: Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2. Auflage. Bern: Stämpfli 2006 (zit. Stratenwerth, AT II)

Weber J, Schaub J, Bumann C, Sacher K: Anordnung und Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen gemäss Art. 59 StGB mit Fokus auf geschlossene Strafanstalten bzw. geschlossene Massnahmeeinrichtungen. Studie zuhanden der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF). Bern: Universität Bern, 2015 (zit. Weber et al.)

Materialienverzeichnis:

Gesetze:

Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) SR 311.0.D gedruckt Stand 1.1.2018. Bern: Bundesamt für Bauten und Logistik 2018.

Schweizerische Strafprozessordnung (stopp) SR 312.0.D Stand 1.3.2018. Bern: Bundesamt für Bauten und Logistik 2018.

Urteile:

BGE 142 IV 105

Abkürzungsverzeichnis

BfS Bundesamt für Statistik

BV Bundesverfassung

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention

EU Europäische Union

ICD International Classification of Diseases

NKVF Nationale Kommission zur Verhütung von Folter

StGB Schweizer Strafgesetzbuch

WHO World Health Organisation

I Einleitung und Hypothese, dass Diskriminierungsverbot verletzt werden könnte

1 Vorverständnis und Hinführung zum Thema:

Psychisch gestörte Personen können in der Schweiz zum speziellen Sanktionsinstrument der Massnahmen verurteilt werden. Dieses Instrument war zum ersten Mal im Jahre 1893 im Entwurf zum Schweizerischen Strafgesetzbuch von Carl Stooss definiert worden, um verbesserungsfähigen Tätern die Möglichkeit zur Besserung zu geben und gleichzeitig die Allgemeinheit während dieses Prozesses vor Rückfalltaten der Person zu schützen.

Zunächst erfolgen an dieser Stelle einige Begriffsklärungen: Der Begriff der „psychischen Behinderung“ betrifft drei hauptsächliche Störungsbegriffe¹. Dies sind einerseits dauerhafte und gravierende Störungen einer oder mehrerer psychischer Funktionen eines Menschen, die direkt aus einer psychischen Erkrankung resultieren - also andauernde psychiatrische Symptome. Gestört können zum Beispiel sein: Antrieb, Aufmerksamkeit, Kontrolle des Denkens, emotionale Stabilität, Merkfähigkeit, Motivation, Orientierung, Wahrnehmung. Hier ist vor allem an Schizophrenien, Depression, Aufmerksamkeitsstörungen, Folgen von Substanzgebrauch, Psychosen oder Zwangsstörungen zu denken.

Zweitens können dies Behinderungen sein, die auf die persönlichen Bewältigungsstrategien der Erkrankung zurückgehen - also auf die Art und das Ausmaß einer zielgerichteten Aktivität einer Person. So können Selbstversorgung, die Kommunikation mit Anderen, Ausbildungs- oder Arbeitsanforderungen, die Bewegung im öffentlichen Raum gestört sein. Hier geht es hauptsächlich um die Interaktion des Einzelnen mit anderen Individuen als sekundäre Auswirkungen einer psychischen Erkrankung.

Drittens sind es Behinderungen, die aus den sozialen Benachteiligungen bestehen - also die Folgen der Störung von Beziehungen mit der Umwelt (gesellschaftlicher Partizipation) und sich aufhäufende Situationen von Unterversorgung (z.B. Verlust von Arbeit, Vermögen und sozialen Kontakten durch die lange Erkrankung). Hier geht es vor allem um die Interaktion des Einzelnen mit dem Kollektiv, sozusagen tertiäre Auswirkungen einer psychischen Krankheit.

Noch im Jahre 1958 wurde eine Behinderung vom Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland folgendermassen definiert: „Als behindert gilt ein Mensch, der entweder aufgrund angeborener Missbildung bzw. Beschädigung oder durch Verletzung oder Krankheit (...) eine angemessene Tätigkeit nicht ausüben kann. Er ist mehr oder minder leistungsgestört (lebensuntüchtig).“ (BMI). In den 1970er Jahren veränderte sich die Sicht auf Menschen mit Behinderungen von „Behinderten“ hin zu „behinderten Mit-Bürgern“ (vgl. Bösl), wobei Behinderungen entweder körperlich oder geistig definiert wurden, noch nicht psychisch. Man sieht, dass sich der Begriff der Behinderung von einer rein medizinisch geprägten und leistungsorientierten Definition hin zu einer den gesellschaftlichen Kontext berücksichtigenden entwickelt hat und sich psychische Erkrankungen in verschiedenen Kontexten zu einer psychischen Behinderung entwickeln können. Sprach man früher vor allem von *geistigen Behinderungen* (Minderintelligenz) oder *psychischen Störungen*, spricht man heute davon, dass die gesellschaftliche und/oder wirtschaftliche Teilhabe einer Person aufgrund einer *psychischen Behinderung* beeinträchtigt ist.

¹ <http://www.ibrp-online.de/einfueh.htm>

Psychische Behinderungen müssen gegen den Begriff der geistigen Behinderung bzw. der Minderintelligenz abgegrenzt werden. An dieser Stelle möchte ich auch kurz auf zwei in diesem Kontext wichtige Konzepte eingehen, nämlich die „Deinstitutionalisierung“ und das „community-based living“. Deinstitutionalisierung² ist ein Begriff, der zuerst im Zuge der Antipsychiatrie-Bewegung bekannt wurde und vor allem im Zusammenhang mit dem Wohnen von Menschen mit Behinderungen verwendet wird. Damit gemeint ist der Prozess der Umwandlung von Unterstützungsangeboten: Statt in psychiatrischen Institutionen wie Heimen und Wohneinrichtungen sollen Menschen mit Behinderungen möglichst so wohnen wie alle anderen Menschen auch. Dafür werden wohnortnahe, flexible und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote und ein inklusives Gemeinwesen benötigt. Das sogenannte „community based living“ stellt die Gemeinschaft mit vertrauten Menschen sowie die Einbeziehung ins kulturelle und soziale Umfeld ins Zentrum und beeinflusst zunehmend die Planung und Gestaltung des Lebens von Menschen mit Behinderungen. Allerdings mangelt es gemäss der Organisation Inclusion Handicap in der Schweiz trotz der im Jahre 2014 erfolgten Ratifizierung der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen an einer ganzheitlichen Strategie zur konkreten Umsetzung dieses Abkommens (Inclusion Handicap, 2017).

Das Ziel von Deinstitutionalisierung ist es, dass Menschen mit Behinderungen selbst bestimmen können, wo, wie und mit wem sie leben, und hierfür die passenden Unterstützungsangebote existieren. Bei der Deinstitutionalisierung ist es wichtig, sie mit möglichst vielen Stakeholdern zu planen, um die bei der Antipsychiatrie gemachten Fehler zu vermeiden, wie etwa fehlende Wohnmöglichkeiten und langfristig gesicherte Betreuung. Die Deinstitutionalisierung wirft für Personen, die zu Massnahmen nach Artikel 59 oder 64 verurteilt sind, eine besondere Herausforderung dar, da nur unzureichende Angebote existieren.

Das Diskriminierungsverbot ist im Gleichbehandlungsgebot begründet, welches z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist. Eine Ungleichbehandlung ist gegeben, wenn eine Person oder eine Gruppe von Personen eine Behandlung erfährt, die im Vergleich mit einer anderen Person oder Gruppe von Personen schlechter ist, obwohl beide Personen oder Gruppen sich in einer vergleichbaren oder in derselben Situation befinden. Eine Diskriminierung liegt vor, wenn diese schlechtere Behandlung unmittelbar im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder mit einem speziellen Persönlichkeitsmerkmal in Verbindung steht. Im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen³, dem die Schweiz im Jahre 2014 beigetreten ist, wird Diskriminierung definiert als „jede Unterscheidung, Ausschliessung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Geniessen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschliesslich der Versagung angemessener Vorkehrungen“. In Artikel 4 des gleichen Vertrags verpflichten sich die Vertragsstaaten, „alle geeigneten Massnahmen einschliesslich gesetzgeberischer Massnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen“.

² <http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/themen/deinstitutionalisierung/>

³ <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

In der Schweiz sind nach Schätzungen des Bundesamts für Statistik innerhalb eines Jahres 5% der Bevölkerung ab 15 Jahren wegen eines psychischen Problems in Behandlung, Frauen häufiger als Männer. Es sind vor allem die mittleren Altersklassen (35 bis 54 Jahre), die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen⁴. In Grossbritannien gibt jeder achte Erwachsene an, wegen psychischer Probleme behandelt zu werden⁵. Die WHO schätzt, dass etwa 27% aller Erwachsenen in Europa im vergangenen Jahr an zumindest einer psychischen Störung gelitten hat⁶. Dies heisst jedoch noch nicht, dass all diese Personen auch im engeren Sinne „psychisch behindert“ sind.

2 Rechtlicher Kontext

Im rechtlichen Kontext findet sich das Diskriminierungsverbot für die Schweiz vor allem im Art 8 Abs. 2 der BV: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen (...) einer psychischen Behinderung“ und im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (wobei sich dieses vor allem auf Zugangsvoraussetzungen bezieht). Auf internationaler Ebene z.B. in der UN-Behindertenrechtskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention und im Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, die alle von der Schweiz ratifiziert wurden.

3 Eingrenzung

Ich habe hier das Diskriminierungsverbot auf *psychische* Behinderung eingegrenzt, wobei es im Kontext von strafrechtlichen Massnahmen auch andere mögliche Diskriminierungen gibt, die zum Tragen kommen können. Hier kann man beispielsweise die nationale Herkunft anführen, da Ausländer aus Kostengründen oft inhaftiert und danach ausgeschafft werden, auch wenn eine therapeutische Massnahme angebracht sein könnte, oder die Sprache, da je nach Haftkanton Therapien nur in bestimmten Sprachen angeboten werden (z.B. setzt das Massnahmenzentrum St. Johannsen im Kanton Bern voraus, dass die Patienten der deutschen Sprache mächtig sind)⁷. Weiterhin könnte man vermuten, dass eine Diskriminierung hinsichtlich des Vermögens oder des Geschlechts stattfinden kann, da manchen Personen ein Kostenanteil für die therapeutische Massnahme in Rechnung gestellt wird, auch wenn sich der betreffende nicht aus freien Stücken zu diesem Schritt entschlossen hat, und da der Anteil von Frauen mit stationären therapeutischen Massnahmen gering ist und für die möglicherweise ein proportional kleineres Therapieangebot besteht als für Männer. All dies könnte unter den im Text des Artikels 14 der EMRK verwendeten Begriff „sonstigen Status“ fallen, würde den Rahmen dieser Arbeit jedoch sprengen.

4 Aufbau der Arbeit

Im Folgenden wird zuerst die in der Schweiz bestehende Unterscheidung zwischen Strafen und Massnahmen erläutert. Daran anschliessend werden einige Bereiche vorgestellt, in denen es möglicherweise zu Diskriminierungen von Personen mit einer psychischen Behinderung kommt. Abschliessend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein vorläufiges Fazit erstellt.

⁴ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheitszustand/psychische.html>

⁵ <https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/fundamental-facts-about-mental-health-2016.pdf>

⁶ <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-resources>

⁷ Persönliche Mitteilung des Massnahmenzentrums St. Johannsen vom 25.5.2018

II Der Massnahmenvollzug in der Schweiz

1 Unterscheidung zwischen Strafen und Massnahmen

Das schweizerische Strafrecht unterscheidet zwischen zwei Sanktionstypen: einerseits den Strafen, deren Dauer im StGB festgelegt ist, andererseits den Massnahmen, die verhängt werden, wenn die Person durch eine Strafe allein möglicherweise nicht von weiteren Taten abgehalten werden kann. Diese dualistische Anordnung hatte ihren Ursprung im Vorentwurf zu einem Allgemeinen Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuchs des Schweizer Strafrechtlers Carl Stoos von 1893 und bildeten, wie Lehner (2017) darlegt, einen Kompromiss zwischen der Schuldvergeltung im Sinne der „klassischen Schule“ und Vertretern der „modernen Schule“, die für präventiv wirkende Strafen einsetzte. Auf die Gesamtzahl der Verurteilungen bezogen stellen Massnahmen nur etwa 1 bis 2 % dieser dar, bei Verurteilungen zu mindestens sechsmonatigen Strafen fallen jedoch etwa 15 % der Urteile auf den Artikel 59 oder 64. Hier ordnet das Gericht in den meisten Fällen eine Therapie, manchmal auch eine Verwahrung an, da eine Massnahme hinsichtlich der Behandlungsbedürftigkeit der verurteilten Person beziehungsweise im Interesse der öffentlichen Sicherheit erfolgt. Eine Massnahme kann gemäss Art. 65 auch nachträglich angeordnet werden, jedoch war es nicht möglich, hierfür abschliessende Zahlen zu finden⁸. Eine eventuell vorliegende psychische Störung wird üblicherweise durch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten belegt, das vom Gericht angeordnet wird und auf das es sich bei der Anordnung einer Massnahme abstützt. Hier wird auch die Frage nach der Schuldfähigkeit betrachtet, die aufgehoben, vermindert oder uneingeschränkt sein kann. Gemäss Weber et al. sind die häufigsten Hauptdiagnosen hier Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-69 ICD-10) und danach psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-19 ICD-10).

Hinsichtlich der Unterbringung von Personen mit Massnahmen gibt es zwischen den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz grosse Unterschiede. Es gibt einige spezialisierte Massnahmenzentren, vor allem in den deutschsprachigen Kantonen. In den französischsprachigen Kantonen gibt es seit einiger Zeit die Institution Curabilis in Genf, die eine ähnliche Rolle übernehmen soll, jedoch für alle lateinischen Kantone zusammen nur 60 Plätze für den geschlossenen Massnahmenvollzug anbietet.

2 Änderungen im Strafrecht

Im Jahre 2007 trat in der Schweiz ein neues Strafrecht in Kraft. Im Bereich von therapeutischen Massnahmen nahmen in der Folge die Einweisungen aufgrund Verwahrungen ab, da die für diese nötigen Voraussetzungen verändert hatten, die aufgrund von Massnahmen jedoch stark zu. Von 2007 bis 2016 gab es 629 Einweisungen gemäss Artikel 59 und 38 Einweisungen aufgrund Artikel 64, jedoch geht in der Statistik des Bundesamtes für Statistik nicht hervor, ob hierin bereits die Umwandlungen eines Artikels 59 in einen Artikel 64 miteinbegriffen sind.

Im September 2016 befanden sich 864 Personen mit einem rechtskräftigen Urteil nach Art. 59 StGB „in einer Massnahme“⁹. Von diesen waren gemäss der Fachgruppe KKJPD 223 Personen in Kliniken mit spezialisierten forensischen Abteilungen und 36 Personen in Kliniken ohne solche Spezialabteilungen untergebracht. 206 Personen befanden sich im Arbeits-/Wohnexternat oder in

⁸ Diesbezügliche Mitteilung des Bundesamtes für Statistik vom 8.5.2018: „da die Anzahl Einweisungen im den Massnahmenvollzug immer mit der Massnahme zum Einweisungsdatum gezählt wird, werden auch keine Änderung der Massnahme in diesen Zahlen erfasst.“

⁹ Bericht Kapazitätsmonitoring

Wohnheimen. Bei 399 Personen, also knapp der Hälfte aller zu Massnahmen Verurteilten, muss man also davon ausgehen, dass sie in Strafanstalten untergebracht waren.

Abb. 1: Unterbringungsort für Personen, die zu einer Massnahme nach Art. 59 verurteilt wurden (Quelle: Fachgruppe KKJPD)

3 Formen von Massnahmen

Das Schweizer Strafrecht sieht verschiedene Formen von Massnahmen vor, nämlich stationäre (Art. 59 Abs. 2 und 3 StGB) und ambulante (Art. 63 StGB) therapeutische Massnahmen, stationäre Behandlung von psychischen Störungen (Art. 59 Abs. 1 StGB), Massnahmen zur Suchtbehandlung (Art. 60 StGB) und für junge Erwachsene (Art. 61 StGB) und die Verwahrung (Art. 64 StGB) und die lebenslange Verwahrung (Art. 64 Abs. 1^{bis} StGB). Hier ist allerdings kritisch anzumerken, dass die Verwahrung in der Sache eine „Strafe ohne jede zeitliche Begrenzung“¹⁰ darstellt. Diese Arbeit beschränkt sich auf therapeutische Massnahmen gemäss Artikel 59 und die Verwahrung gemäss Artikel 64.

4 Kritische Bereiche

Im Zusammenhang mit der Massnahmenpraxis gibt es verschiedene kritische Bereiche. Einer davon ist die Urteilsbegründung in Verbindung mit dem Begutachtungsprozess, aber auch die generell mangelnde Transparenz, die nicht angemessene Unterbringung und Probleme bei einer eventuellen Straferleichterung oder Aufhebung.

¹⁰ Stratenwerth AT II s. 343

III Ausgewählte Problembereiche:

1 Verurteilung

1.1 Zusammenhang psychische Störung und Straftat

i Anforderungen:

Gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. a StGB darf eine stationäre Therapiemassnahme für einen psychisch schwer gestörten Täter angeordnet werden, wenn das begangene Verbrechen oder Vergehen direkt mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang steht. Dies könnte jedoch eine Diskriminierung von Personen mit psychischen Behinderungen darstellen, da manche psychischen Störungen einen „Generalverdacht“ nach sich ziehen.

ii Praxis:

Der Zusammenhang zwischen der begangenen Straftat und der psychischen Störung soll von den forensisch-psychiatrischen Gutachtern für das Gericht verständlich hergeleitet werden. Dies fehlt jedoch in vielen Begutachtungen, in denen zwar eine oder mehrere psychische Störungen diagnostiziert werden, ihr direkter Zusammenhang mit der Straftat aber unklar bleibt. Es hat sich beispielsweise in der durch Weber et al. durchgeführten Analyse von forensisch-psychiatrischen Gutachten gezeigt, dass solche Erstdiagnosen in der Folge oft unkritisch von späteren Gutachtern übernommen werden und durch diese Wiederholung und die Diagnostizierung weiterer Störungen eine scheinbare Evidenz geschaffen wird, die nur durch einen unvoreingenommenen weiteren externen Gutachter, der von der Verteidigung oder vom Täter selbst bestellt wird, widerlegt werden könnte. Ein solcher Schritt ist aufwendig und kostenintensiv und findet in den meisten Fällen nicht statt. Die bessere Nachvollziehbarkeit von Erst- und Verlaufsgutachten beispielsweise durch Audio- oder Videoaufzeichnungen wird zwar sogar durch die betroffenen Begutachteten gefordert, von den Gutachtern und Behörden jedoch bisher abgelehnt, ohne dass dies plausibel begründet wird. Begutachtende Psychiater führen gemäss Heer an, dass die Intimität des Begutachtungsprozesses nicht gewährt sei, und befürchten eine Überforderung durch Ergänzungsfragen des Verteidigers¹¹.

Stratenwerth erwähnt, dass die Einwilligung in eine Behandlung oft „unter dem Druck einer sonst drohenden Sanktion, zumeist einer Freiheitsstrafe, zustande“ komme, was die Bedeutung der Einwilligung relativiere¹². Es ist möglich und denkbar und wird auch von Verurteilten im Rahmen der zur Zeit von unserer Forschungsgruppe durchgeführten Interviews erwähnt, dass im Zuge dieser Gutachten Versprechungen, Täuschungen und Drohungen formuliert werden, die im Sinne von Art. 140 der Schweizerischen Strafprozessordnung verbotene Beweiserhebungsmethoden darstellen. Solche Beweise sind nicht verwertbar, jedoch kann das Gericht nicht würdigen, wie es zu den Aussagen im Gutachten gekommen ist. Dies steht im Gegensatz zu üblichen Einvernahmen, die lückenlos protokolliert werden, und kann als Diskriminierung angesehen werden.

1.2 Verhältnismässigkeit

i Anforderungen:

Gemäss Art. 56 Abs. 2 setzt die Anordnung einer Massnahme voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten im Vergleich zum öffentlichen Interesse an Deliktsverhütung nicht

¹¹ <https://www.woz.ch/-7617>

¹² Stratenwerth, AT II, S. 270

unverhältnismässig ist. Allerdings legt Stratenwerth detailliert dar, dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit „zunächst freilich nur eine Leerformel“¹³ und immer der Einzelfall zu betrachten sei. Hier seien nicht nur das Ausmass der mit der Massnahme verbundenen Deprivationen, sondern auch deren eventuelle positive und im Interesse des Betroffenen liegenden Auswirkungen zu berücksichtigen¹⁴.

ii Praxis:

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich eine Verlagerung vom Schuldstrafrecht zum Präventionsstrafrecht gezeigt. Dies ist nicht zuletzt im Druck der Öffentlichkeit, vor allem der Medien, begründet, die ein Nullrisiko fordert, das theoretisch nur dann gewährleistet werden kann, wenn kein zu einer Massnahme Verurteilter wieder in Freiheit kommt. Dieses „Zugeständnis an tagespolitische Bedürfnisse“, das in einer „zusammengeschusterten, nicht einmal in sich stimmigen Regelung“ mündet¹⁵, steht jedoch im Gegensatz zum eigentlichen Zweck der von Carl Stoops geplanten Unterscheidung zwischen Strafen und Massnahmen, der Besserung und Rehabilitation des Täters. Problematisch ist hier der Anteil der sogenannten „Falsch Positiven“, also der Personen, die in Freiheit keine weiteren Straftaten begehen würden, dies aber mangels Freilassung nicht unter Beweis stellen können. Stratenwerth betont im Zusammenhang mit der Verwahrung die „nicht überwindbare Schwierigkeit, mit genügender Sicherheit herauszufinden, wer im Einzelnen zu dieser Kategorie (der sowohl hochgefährlichen als auch nicht behandelbaren Täter) gehört“ und beschreibt die Problematik, dass eine erhebliche Zahl von Menschen betroffen sei, die in Wirklichkeit nicht gefährlich seien, dies jedoch mangels Gelegenheit nicht unter Beweis stellen könnten¹⁶. Diese Problematik gilt jedoch nicht nur für die Verwahrung, sondern auch für stationäre therapeutische Massnahmen, da auch hier die Schwierigkeit der korrekten Legalprognose in vielen Fällen zu längerem Freiheitsentzug als nötig führen kann. Dies ist bei den herkömmlichen Strafen nicht der Fall, da hier sowohl eine Höchstdauer als auch ein Prozess der Wiedereingliederung vorgesehen ist. Auch dies kann als Diskriminierung angesehen werden.

2 Unterbringung

2.1 Ort der Unterbringung

i Anforderungen:

Gemäss Art. 56 Abs. 5 StGB sollte ein Gericht eine Massnahme «in der Regel» nur anordnen, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht, und bei seiner Entscheidung auch die von einem Sachverständigen erläuterten Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme berücksichtigen. Die Einrichtungen für Massnahmen sind gemäss Art. 58 StGB vom Vollzug getrennt zu führen, wobei sich dies auch auf eine räumliche Trennung innerhalb derselben Anstalt beschränken kann. Auch im Art. 60 StGB wird spezifisch eine notwendige spezielle Einrichtung erwähnt, dieser wird möglicherweise nicht mehr oft ausgesprochen. Gemäss Art. 59 Abs.2 kann ein zu einer stationären therapeutischen Massnahme verurteilter Täter auch in einer Strafanstalt nach Art. 76 Abs. 2 behandelt werden, «sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist».

Gemäss Art. 123 Abs. 2 der BV sind die Kantone für den Straf- und Massnahmenvollzug zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht. Gemäss Art. 377 StGB müssen die Kantone die

¹³ Stratenwerth, AT II, S. 265

¹⁴ Stratenwerth, AT II, S. 268

¹⁵ Stratenwerth, AT II, S. 344

¹⁶ Stratenwerth, AT II, S. 339

erforderlichen Anstalten und Massnahmenvollzugseinrichtungen errichten und betreiben. Sie können gemäss Art. 378 StGB Vereinbarungen über die gemeinsame Einrichtung oder den gemeinsamen Betrieb von Anstalten und Einrichtungen treffen oder sich das Mitbenutzungsrecht an Anstalten und Einrichtungen anderer Kantone sichern. Dies führte zur Errichtung der drei regionalen Vollzugskonkordate (Ostschweiz, Nordwest- und Zentralschweiz und Lateinische Schweiz) während der Jahre 1956 bis 1963.

ii Praxis:

In der Praxis werden mehr Massnahmen ausgesprochen, als Therapieplätze in geeigneten Institutionen vorhanden sind. Der Mangel an Massnahmeplätzen ist bekannt und auch in den offiziellen Berichten zum Kapazitätsmonitoring niedergelegt, verändert die gängige Praxis aber nicht. Auch die Einrichtung von drei Strafvollzugskonkordaten für die Nordwest- und Zentralschweiz, die Ostschweiz und die lateinische Schweiz hat dies nicht strukturell verbessert. Auch wurde bei Einrichtung der Konkordate nicht genau geregelt, dass Einrichtungen mit freien Therapieplätzen zur Aufnahme von Personen verpflichtet seien, die in einem anderen Kanton verurteilt wurden¹⁷.

Die Unterbringung von zu Massnahmen verurteilten Personen erfolgt oft in Strafanstalten, da nicht genug Massnahmenplätze in therapeutischen Institutionen vorhanden sind. Folgen hiervon sind eine Überforderung des Strafvollzugspersonals und vor allem fehlende oder unsachgemässe therapeutische Behandlung der Patienten, wodurch die Grenze zwischen Strafe und Massnahme verschwimmt. Dies spiegelt sich auch in der Entscheidung des EGMR zur Sicherungsverwahrung in Deutschland.

Man kann die Hypothese aufstellen, dass eine „undifferenzierte“ Unterbringung gegen das Verbot von unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung verstösst, v.a. wenn die Unterbringung in einem Untersuchungs-Gefängnis mit rigiden Vollzugsbedingungen, die einer Massnahme entgegenlaufen, erfolgt. Dies geschieht in der Schweiz beispielsweise, wenn ein zu einer Massnahme Verurteilter keinen Platz in einer genügend gesicherten und spezialisierten Einrichtung bekommt. Ein vorhandenes psychisches Problem wird durch eine „klassische“ Inhaftierung, v.a. in einer Strafanstalt, möglicherweise noch verstärkt, ausserdem wird der generell pathogene Charakter von Gefängnissen in der Literatur und auch in vielen Urteilen des EGMR erwähnt. Gemäss Art. 62c Abs. 1 lit. c StGB müsste eine Massnahme aufgehoben werden, wenn keine für ihren Vollzug geeignete Einrichtung existiert. Hier besteht jedoch bei der Definition einer „geeigneten Einrichtung“ offensichtlich viel Spielraum.

Noch mehr als beim Strafvollzug ist es beim Vollzug einer Massnahme wichtig, dass die angeordnete Therapie schnell und effektiv erfolgen kann, damit sie erfolgreich ist. Jedoch werden Massnahmepatienten regelmässig in Untersuchungsgefängnissen oder Justizvollzugsanstalten „geparkt“, während sie auf einen freiwerdenden Platz warten, was kontraproduktiv ist. Auch eine nur pro forma stattfindende „Therapie“ in einer Strafanstalt mit einer oder zwei Therapiestunden pro Woche kann nicht als effektiv und fachgerecht oder konform mit der vom BGer geforderten psychotherapeutischen Behandlung „unter regelmässiger ärztlicher Aufsicht“¹⁸ bezeichnet werden, vor allem, wenn man bedenkt, dass es für den Vollzug von Massnahmen in der Schweiz einige, wenn auch wenige Massnahmenzentren gibt, die ein milieutherapeutisches Setting als *lege artis*

¹⁷ Mündliche Mitteilung eines leitenden Beamten des Amtes für Sanktionen und Begleitmassnahmen vom 28.9.2017. Dies sei jedoch inzwischen in Abklärung.

¹⁸ Vgl. BGE 108 IV 81,

realisieren¹⁹. Der Aufbau einer therapeutischen Beziehung wird sowohl durch diese strukturellen Mängel als auch durch weitere Faktoren wie etwa verhindert. Dies führt dazu, dass Menschen mit einer psychischen Behinderung, bei denen eine fachgerecht durchgeführte Massnahme helfen könnte, zum Teil jahrelang nicht behandelt werden, die psychische Störung sich verschärft und eventuell noch weitere durch die Haft bedingte Leiden dazukommen, so dass der nötige Aufwand und die Behandlungskosten noch zunehmen. Die ihnen nach dem Gesetz gewissermassen zustehende, da notwendige Behandlung wird vielen Personen, die zu stationären therapeutischen Massnahmen verurteilt sind, also vorenthalten. Auch auf zu Strafen verurteilte Personen wirkt sich der Aufenthalt in einer Vollzugsanstalt möglicherweise negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit aus, jedoch gibt dieser Umstand aufgrund des von Anfang an bekannten Strafmasses nicht auf die Länge ihres Verbleibs dort aus. Hier handelt es sich also möglicherweise um eine Ungleichbehandlung von Personen in vergleichbaren Situationen (Verurteilung, Aufenthalt in Vollzugsanstalt), die zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung aufgrund der Behinderung führt. Auch dies kann also eine Diskriminierung darstellen.

2.2 Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung

i Anwendbarkeit:

Bei Verurteilungen gemäss Art. 64 StGB erfolgt die Unterbringung gemäss Gesetz in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt (Art. 76 Abs 2). Gemäss Gesetz wird der Täter „psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist“. Es ist selbst unter Psychiatern umstritten, ob definitiv gesagt werden kann, dass jemand nicht therapierbar ist und wer dies beurteilen kann. Auch ist nicht deutlich, was „wenn notwendig“ bedeutet und wer dies bestimmt. Eine solche psychiatrische Betreuung erfolgt nicht aufgrund des Gesuchs des Verwahrten, sondern auf Anraten von begutachtenden Experten. Es ist fraglich, ob die reduzierte, ungenügende oder unsachgemässe Behandlung von psychischen Problemen auch eine unmenschliche Behandlung darstellt und somit gegen das in BV Art. 10 Abs. 3 enthaltene Verbot von jeder anderen „Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung“ oder das Prinzip der Verhältnismässigkeit verstossen wird. Auch dies stellt eine Diskriminierung der Person dar, da sie normalerweise genau aufgrund ihres psychischen Leidens nicht in der Lage ist, mit den geeigneten Mitteln auf das System zu reagieren und ihr kein Rechtsbeistand zusteht.

ii Praxis

In verschiedenen Entscheidungen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgehalten, dass eine Inhaftierung zwar unweigerlich zu Leiden führt, es jedoch eine Grenze gibt, ab der die zugefügten Leiden „das unvermeidliche Leidensniveau, das der Inhaftierung inhärent ist, übersteigen“²⁰. Der EGMR entschied ebenfalls, dass die in Belgien erfolgte Verwahrung eines Sexualstraftäters ohne adäquate Betreuung eine erniedrigende Behandlung darstellte²¹. Hier wurde angeführt, dass die dauernde Unterbringung (in diesem Fall im psychiatrischen Flügel einer Strafanstalt) ohne realistische Hoffnung auf Veränderung, ohne angemessene medizinische Versorgung und über lange Zeit einen besonders schwereren Umstand darstelle, der dem Beschwerdeführer Leiden zufüge, dessen Intensität *das unvermeidliche Leidensniveau, das der Inhaftierung inhärent ist*, überstiege. Weiter bemerkte der EGMR, dass in diesem Fall Situation, in der

¹⁹ Allerdings kann man sich fragen, ob es noch zeitgemäss ist, das Primat der Psychiater vor Psychologen auf diese Weise zu verfestigen.

²⁰ Entscheid Kudła c. Polen 26.10.2000 (Grosse Kammer)

²¹ Entscheid Claes c. Belgien 10.1.2013

sich Beschwerdeführer befand, in Wirklichkeit in einem strukturellen Problem begründet sei, da die Versorgung von in belgischen psychiatrischen Kliniken untergebrachten Personen nicht genüge, eine Unterbringung ausserhalb des Gefängnisses jedoch oft nicht möglich sei, einerseits wegen Platzmangel in psychiatrischen Kliniken, andererseits, weil die Gesetze Unterbringung in einer externen Einrichtung oft nicht erlaubten.

Die Situation in der Schweiz ist ebenfalls verbesserungswürdig. Generell kann man annehmen, dass jeder Langzeithaftierte unter Haftschäden leidet, die jedoch je nach der (somatischen und psychischen) medizinischen Betreuung stärker oder schwächer ausgeprägt sein kann.

2.3 Zwischenfazit

Das Zwischenfazit ist, dass sowohl das Verfahren als auch die Unterbringung durchaus zur Diskriminierung einer Person mit psychischer Behinderung beitragen können.

3 Entlassungsverfahren

3.1 Aufhebung einer Massnahme

i Anforderungen:

Gemäss Art. 56 Abs. 6 StGB ist eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, aufzuheben. Bei einer stationären therapeutischen Massnahme genügt gemäss Art. 62 Abs. 1 StGB im Prinzip, dass der Zustand des Betroffenen es rechtfertigt, ihm Gelegenheit zur Bewährung in der Freiheit zu geben. Bei einer Verwahrung formuliert das Gesetz die „enger gefasste Voraussetzung, es müsse zu erwarten sein, „dass der Täter sich in (der) Freiheit bewährt“ (Art. 64 Abs. 3 StGB, 64a Abs. 1 StGB)). Die Anforderungen an die Prognose sind folglich strenger, es soll die „hohe Wahrscheinlichkeit“ der Bewährung bestehen (Botschaft 1998 120)²². Hier bestehen also nicht nur zwischen Bewährung bei Freiheitsstrafe und stationärer Massnahme, sondern auch zwischen stationärer Massnahme und Verwahrung prinzipiell unterschiedliche Massstäbe.

Hinsichtlich der Vorbereitung einer Entlassung besteht bei der Anordnung einer Massnahme das Problem, dass die eventuelle Entlassung nicht vorbereitet wird. Der späteste Zeitpunkt der Entlassung ist im Unterschied zu einer Strafe nicht bekannt, da eine Massnahme mehrfach verlängert werden kann. Wenn Therapie- und Verlaufsberichte besagen, dass die Person noch nicht zu einer Entlassung bereit sei, wird die Massnahme verlängert; andererseits wird durch dieses Vorgehen die Erstellung eines Zukunftsprojekts erschwert oder sogar verunmöglicht. So kann es zu Hoffnungslosigkeit wegen Perspektivenmangels kommen. Ein solches Zukunftsprojekt ist wiederum ein wichtiger Punkt für eine Hafterleichterung oder Entlassung, somit wird die Argumentation eventuell zirkulär. Wenn dann aufgrund eines Urteils des EGMR doch eine Entlassung erfolgen muss, geschieht diese meist überstürzt und unsachgemäss.

ii Praxis:

Die Entscheidung zur Verlängerung einer Massnahme basiert auf mehreren Faktoren. Einerseits sind hier die Verlaufsberichte zu nennen, die vom Therapeuten verfasst werden, sofern überhaupt eine Therapie stattfindet. Hier ist anzumerken, dass die Praxis kantonal unterschiedlich ist. Kantone, in denen die Gefängnismedizin dem Gesundheitsdepartment unterstellt ist, unterscheiden sich wesentlich von Kantonen, wo sie dem Justizdepartment unterstellt ist, beispielsweise bei der Einhaltung des Arztgeheimnisses. Während es für Therapeuten in den ersteren Kantonen oft wichtig

²² Stratenwerth AT II, S. 349

ist, dass in der Therapie besprochene Themen nur mit Zustimmung des Klienten an die Behörden weitergegeben werden, findet diese Weitergabe in den letzteren Kantonen strukturell statt. Dies hat oft die Weigerung des Klienten zur Folge, an einer Therapie überhaupt teilzunehmen, was wiederum seine Prognose und somit die Aussicht auf Hafterleichterung verschlechtert. (Hier noch FaKo?) Weiterhin ist die Gutachtenpraxis im Zusammenhang mit der Anordnung oder auch der Verlängerung einer stationären Therapiemassnahme nicht einheitlich. Wie Weber et al. darlegen, bestehen bereits unter formalen Gesichtspunkten grosse Unterschiede zwischen psychiatrisch-forensischen Gutachten. Ein wichtiger Punkt, nämlich die Offenlegung der subjektiven Gedankengänge der Gutachter zur Plausibilitätsprüfung im Rahmen der Beweiswürdigung, wird nicht immer eingehalten. Da auch die Diagnosen durch mangelnde Durchdeklinatation von Störungsmerkmalen nicht immer transparent sind, können sie nicht nachvollzogen werden. Weiterhin fehlen in vielen Gutachten die erforderlichen differentialdiagnostischen Überlegungen, was einem „gutachterlichen Wertungsfehler“ entsprechen kann. Ausserdem kommt es regelmässig vor, dass bei Verlaufsgutachten Überlegungen aus vorigen Gutachten übernommen werden, ohne diese kritisch zu prüfen bzw. die zu beurteilende Person in einem umfangreichen, unabhängigen Begutachtungsprozess unvoreingenommen zu beurteilen. Hinzu kommt auch, dass der Gutachter in vielen Gutachten direkt empfiehlt, welche explizite Massnahme aus dem Sanktionenkatalog des StGB vom Gericht angeordnet werden sollte. Zu diesem problematischen Punkt führen z.B. Weber und Kollegen aus: „Die Begutachtung eines Beschuldigten bzw. Insassen wird jedoch angeordnet, weil das Gericht nicht über die forensisch-psychiatrische Sachkunde verfügt. Die Aufgabe der Sachverständigen ist es also, das fachspezifische Wissen bereit zu stellen. Es ist hingegen nicht die Aufgabe von Sachverständigen, normative Rechtsfragen zu prüfen.“

3.2 Aufhebung einer Massnahme nach Art. 64 StGB

Bei der Entscheidung über Verlängerung einer Massnahme nach Art. 64 StGB ist eine Rechtsberatung oder ein Rechtsbeistand für den Verurteilten nicht obligatorisch, dadurch ergibt sich eine Benachteiligung einer Person mit psychischer Behinderung. Einerseits sind Laien allgemein meist nicht mit den Details eines Strafverfahrens vertraut, andererseits fällt dies Personen mit psychischen Behinderungen noch schwerer als Laien. Während es auch für zu einer Strafe verurteilte Personen keinen Anspruch auf Rechtsbeistand gibt, wiegt dies für Massnahmepatienten aufgrund der unbestimmten Dauer des Massnahmenvollzugs und aufgrund der durch ihre psychische Behinderung eventuell vorliegende verminderte noch schwerer.

i Anforderungen:

Auch bei einer eventuellen Entlassung oder Hafterleichterung sind Begutachtungen durch forensisch-psychiatrische Experten erforderlich.

ii. Praxis:

Auch hier wiederholt sich die Problematik, dass die Qualität dieser Gutachten sehr unterschiedlich ist, bereits in der Akte enthaltene Diagnosen unkritisch übernommen werden und es auch an Transparenz bei der Erklärung von Diagnosen und ihren Konsequenzen mangelt. Dies kann wiederum als Diskriminierung angesehen werden.

iii Konformität mit internationalen Richtlinien (z.B. EMRK):

In den Ländern der EU wurde die Richtlinie 2013/48/EU erlassen, um das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren zu garantieren, um das in Artikel 6 der EMRK formulierte Recht auf ein faires Verfahren zu konkretisieren. In der gleichen Richtlinie wird erwähnt, dass nicht immer „ein

hinreichendes Mass an Vertrauen in die Strafjustiz“ von Vertragsparteien der EMRK allein durch die Tatsache geschaffen wird, Vertragspartei zu sein (Punkt 5).²³ Ein solcher Rechtsbeistand berät und unterstützt die verdächtige oder beschuldigte Person und stellt sicher, dass dieser „die gesamte Bandbreite der speziell mit rechtlichem Beistand verbundenen Dienste“ zugänglich ist. Der Rechtsbeistand sollte anwesend sein, wenn die beschuldigte Person durch die Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder Justizbehörden befragt werden, auch im Rahmen von Gerichtsverhandlungen, und auch bei Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlungen.

Gemäss BSK StGB I ist es fraglich, ob man die Grundlage für eine lebenslange Verwahrung, nämlich die Annahme, dass jemand dauerhaft untherapierbar sei, überhaupt wissenschaftlich begründet abgeben kann. Selbst wenn man von der Korrektheit dieser Annahme ausgeht, besteht doch die Möglichkeit einer Umwandlung, was letztlich einen Widerspruch bzw ein Einknicken gegenüber dem durch ein Abstimmungsergebnis niedergelegten Volkswillen darstellt.²⁴

Der Artikel 123a der Bundesverfassung, der besagt, dass «ein Sexual- oder Gewaltstraftäter», der «als extrem gefährlich erachtet und nicht therapierbar eingestuft» wird, «wegen des hohen Rückfallrisikos bis an sein Lebensende zu verwahren» sei, wurde auf dem Wege der erwähnten Volksabstimmung eingefügt. Auch hier stellt sich die Frage, wie eine dauerhafte Untherapierbarkeit überhaupt festgestellt werden kann, da Unverbesserlichkeit oder Untherapierbarkeit kein unveränderlicher Persönlichkeitsdefekt ist. Auch ist zu berücksichtigen, dass die „Prognose auf Unverbesserlichkeit kann nie allein schon durch den Hinweis auf den Charakter und die Eigenschaften des Individuums begründet werden, sondern ist stets durch die besonderen Einrichtungen des Gemeinwesens bedingt, dem die Besserung des Individuums obliegt²⁵“. Stratenwerth führt aus, dass das Scheitern einer Therapie in einer bestimmten Einrichtung nicht damit gleichgesetzt werden kann, „dass der Betroffene jeder Therapie unzugänglich wäre“²⁶. Man könnte nun argumentieren, dass ein in der Schweiz möglicherweise bestehender Mangel an geeigneten Therapieformen und -plätzen und an ausgebildeten Therapeuten einem prinzipiell behandelbaren Täter, der zwar nicht auf eine Behandlung in einer bestimmten Institution, aber auf eine angemessene Therapie möglicherweise ansprechenden würde, durch systembedingte Faktoren zum Nachteil gereicht, die bei einem zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilten Straftäter nicht relevant sind²⁷. Hier besteht auch die Gefahr, dass der Begriff der Unbehandelbarkeit vorschnell dazu verwendet wird, Entscheidungen zu treffen, die tagespolitisch opportun erscheinen, aber nicht mit medizinischen Argumenten begründet werden können.

3.3 Öffentlichkeit des Verfahrens

Bei der Prüfung der Entlassung aus einer Verwahrung gemäss Art. 62 StGB ist kein Gerichtsverfahren notwendig, sondern die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob der Täter bedingt entlassen oder die Verwahrung in eine therapeutische Massnahme umgewandelt werden kann. Im Gesetz ist erwähnt, dass auch eine Fachkommission aus Vertretern von Strafverfolgung, Strafvollzug und Psychiatrie angehört werden muss, in Art. 64 Abs. 2 Al. d wird auch bestimmt, dass die Anhörung des Täters integraler Bestandteil des Prozedere ist. Diese entweder auf

²³ <https://db.eurocrim.org/db/de/doc/1997.pdf>

²⁴ Urteil 6B_35/2017 vom 26. Februar 2018

²⁵ Stratenwerth, AT II, S. 262

²⁶ Stratenwerth, AT II, S. 201

²⁷ Stratenwerth, AT II, S. 301

Konkordats- oder auf Kantonebene²⁸ bestehenden Fachkommissionen tagen nicht öffentlich und geben als Votum auch nur Empfehlungen ab, die also nicht anfechtbar sind, aber in so gut wie allen Fällen angenommen werden. Ausserdem gibt es, wie Stratenwerth zu bedenken gibt, keine Fachinstanz, die diese Empfehlung überprüfen könnte²⁹. Das Protokoll über die Sitzungen der Fachkommission ist nicht öffentlich, Transparenz ist also nicht gewährleistet. Auch wenn der Täter von der Behörde angehört wird, so ist dessen Aussage eventuell nicht mit der einer Fachkommission vergleichbar, sei es wegen mangelnder Fachsprache, übergrosser Vehemenz oder anderer Faktoren, die ihn als unprofessionell oder subjektiv erscheinen lassen könnten. Hierzu kommt, dass dem Täter auch hier kein obligatorischer Rechtsbeistand zusteht und ihm deshalb aus seiner psychischen Behinderung ein Nachteil erwachsen könnte. .

i Anforderungen:

Eine Massnahme wird gemäss Art. 62c Abs. 1 StGB aufgehoben, wenn deren Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Bei der Prüfung nach Art. 62d Abs. 2 StGB, ob eine Massnahme aufzuheben ist oder der Täter aus dem Massnahmenvollzug bedingt entlassen werden ist, muss sich die Behörde nicht nur auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen stützen, sondern muss davor auch die bereits erwähnte Fachkommission anhören, wobei weder der Sachverständige noch die Vertreter der Psychiatrie in der Fachkommission den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.

ii Anwendbarkeit:

Die Durch- oder Fortführung einer Massnahme kann aussichtslos erscheinen, wenn die Massnahme nicht fachgerecht durchgeführt wird. Es ist in der derzeitigen politischen Situation jedoch nicht sehr wahrscheinlich, dass die Gründe hierfür, wie etwa mangelnde Therapieplätze oder falsche Therapieansätze, in dieser Form thematisiert werden.

Heer bedauert, dass die für diese Entscheidung relevanten Fragen durch verschiedene Stellen und nicht durch eine einzige Behörde beurteilt werden, und führt mögliche Kompetenzkonflikte und widersprüchliche Ergebnisse an³⁰. Stratenwerth gibt zu bedenken, dass die Einrichtung der Fachkommission den an sie gestellten Erwartungen entsprechen kann, da es in der Schweiz unrealistisch sei, „dass neben den Vertretern der Psychiatrie, die einen psychisch schwer gestörten Täter behandelt oder in anderer Weise betreut haben, und neben den unabhängigen Experten, die ihn begutachtet haben müssen, noch genügend weitere, hinreichend qualifizierte Vertreter der Psychiatrie vorhanden sein können, um hier für den nötigen Sachverstand zu sorgen“³¹. Weiterhin ist m.E. die Praxis nicht konform mit dem in der EMRK formulierten Recht auf ein „faïres Verfahren“. Hier wird explizit angeführt, dass die angeklagte Person bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig gilt und innerhalb möglichst kurzer Frist in allen Einzelheiten über Art und Grund der Beschuldigung unterrichtet werden soll, ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung haben soll und Fragen an Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie Belastungszeugen vorladen und vernehmen lassen soll. Sowohl Personen im Strafvollzug als auch im Massnahmenvollzug sind häufig mit ihrer Situation überfordert und der amtlichen Sprache nicht unbedingt mächtig. Auch kennen sie oft die

²⁸ Für die beiden deutschsprachigen Konkordate auf Konkordatsebene, für da lateinischen Konkordat auf Kantonebene

²⁹ Stratenwerth, AT II, S. 297

³⁰ BSK StGB I, S. 1363

³¹ Stratenwerth, AT II, S. 297

ihnen zustehenden Rechte und Ansprüche nicht. Eine zu einer Strafe verurteilte Person kann sich auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt anstehende Entlassung orientieren, während dies für einen Massnahmepatienten aufgrund der unbestimmten Dauer der Massnahme nicht nötig ist. Ausserdem kann ihm aufgrund seines psychischen Leidens der Ablauf der Massnahme mit wiederholten Anhörungen, Begutachtungen und Verhandlungen als erdrückend und willkürlich erscheinen und somit noch sein Grundleiden verstärken. Da es keinen Anspruch auf Rechtsbeistand gibt, bei der solche Probleme thematisiert und eventuelle konkrete Schritte zu ihrer Lösung unternommen werden können, werden Massnahmepatienten hierdurch gegenüber Straftätern diskriminiert.

IV Zusammenfassung der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde versucht, aufzuzeigen, dass Probleme im Zusammenhang mit der Ungleichbehandlung von zu Strafen und zu Massnahmen verurteilten Personen einerseits in Verfahrensmängeln und mangelnder Sorgfalt bei der Anwendung der geltenden Bestimmungen zu finden sind, andererseits jedoch auch in einer in den gesetzlichen Bestimmungen niedergelegten Diskriminierung von Personen mit psychischen Behinderungen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der momentane Vollzug von Massnahmen in der Schweiz durchaus zu einer Diskriminierung von Personen mit psychischen Behinderungen führen kann. Das für eine korrekte Beurteilung einer Person mit einer psychischen Behinderung nötige Fachwissen wird dem Gericht oder der zuständigen Behörde nicht hinreichend vermittelt, so dass dem Gutachter eine Schlüsselstellung zufällt, die im heutigen System zu Fehleinschätzungen führen kann. Ein weiterer erschwerender Faktor hier ist der nach Sprachregion, Konkordat und Kanton sehr unterschiedlich ausgestaltete Vollzug.

Abschliessend ist zu sagen, dass Massnahmepatienten und Verwahrte üblicherweise eine Gruppe ohne Lobby sind und für die Öffentlichkeit und vor allem die Medien eine einfache Projektionsfläche abgeben. Es mangelt also an einer „starken Stimme“ der Betroffenen und auch die Bereitschaft der Nicht-Betroffenen, diese Stimme ernst zu nehmen, da Aussenstehende sich hier noch weniger als bei anderen möglicherweise diskriminierten Gruppen in deren Position hineinversetzen. Bei Menschen mit Behinderungen mag dies auch bei gutem Willen schon aufgrund einer sehr unterschiedlichen Lebenswelt schwerfallen, bei Straffälligen mit psychischen Behinderungen stellt die Betrachtung aus einer Perspektive von sozialer „power and privilege“ meist ein zu grosses Hemmnis dar. Ausserdem wird auch aus einer solchen Perspektive heraus definiert, was normal und was pathologisch ist, beispielsweise durch die Schaffung neuer medizinischer Diagnosen.

Auch Medien können durch die Art der Berichterstattung die vermeintliche Andersartigkeit dieser Personen noch verstärken und auch irrationale Ängste vor ebendieser schüren. Dies wiederum führt bei Gutachtern und Richtern unter Umständen zu übergrosser Strenge bei Neuurteilungen oder übergrosser Vorsicht bei Entscheidungen über eine Weiterführung oder Aufhebung, da man sich keinen Vorwürfen aufgrund eventueller Rückfälligkeit aussetzen will.

Das Bewusstsein für die Problematik der Diskriminierung von Personen mit psychischen Behinderungen ist bisher m.E. noch nicht sehr ausgereift. Einzelne Missstände sind zwar bekannt und auch in der Fachliteratur thematisiert, haben aber noch nicht zu einer Vereinheitlichung der Vollzugspraxis geführt, die m.E. in der Schweiz längst überfällig ist. Es wäre wünschenswert, dass sich

– wie beispielsweise in Österreich - eine Fachgruppe mit den erwähnten Problemen beschäftigt und konkrete Vorschläge erarbeitet, wie das System verbessert werden kann.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und nur unter Verwendung der zulässigen Mittel sowie der angegebenen Literatur angefertigt habe.

Basel, 1.6.2018

Sophie Haesen